

**O‘ZBEKISTONDA INVESTORLAR VA DAVLAT O‘RTASIDAGI
NIZOLARNI HAL ETISH HUQUQIY MEXANIZMLARINING QIYOSIY
TAHLILI**

Pirmamatova Maftuna O‘ktamovna

Toshkent davlat yuridik univesiteti magistranti

E-mail: maftunpirmamatova94@gmail.com

Annotatsiya. Mamlakat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish mazkur mamlakat iqtisodiyotining barcha sohalarining rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Ushbu investitsiya oqimni yo‘naltirish uchun esa mamlakatda investorlar uchun yaratilgan qulay investitsion muhit va kuchli qonunchilik bazasi talab etiladi. Investitsiya oqimining ko‘payishi, o‘z navbatida, investitsion nizolarning ham ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Maqolada O‘zbekistonda investorlar va davlat o‘rtasidagi nizolarni hal etishning huquqiy mexanizmlari chuqur tahlil qilinib, ushbu mexanizmlarning nazariy asoslarini o‘rganiladi va ularni hal etish usullari qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: xalqaro investitsiya huquqi, investitsiya, investor, investitsiya faoliyati, ISDR, ICSID, BIT, MIT, MIGA, arbitraj.

Аннотация. В данной статье говорится о сравнительном обсуждении споров между инвестором и государством и методах их разрешения. Привлечение прямых инвестиций в экономику страны создает возможность для развития всех отраслей экономики страны. Чтобы направить этот инвестиционный поток, в стране необходимы благоприятная инвестиционная среда для инвесторов и прочная правовая база. Увеличение инвестиционного потока, в свою очередь, вызывает рост инвестиционных споров.

Ключевые слова: международное инвестиционное право, инвестиция, инвестор, инвестиционная деятельность ISDR, ICSID, BIT, MIT, MIGA, арбитраж.

Annotation. This article provides a comparative discussion of investor-state disputes and methods for resolving them. Attracting direct investment into the country's economy creates an opportunity for the development of all sectors of the country's economy. To channel this investment flow, the country needs a favorable investment environment for investors and a strong legal framework. An increase in investment flow, in turn, causes an increase in investment disputes.

Key words: international investment law, investment, investor, investment activity ISDR, ICSID, BIT, MIT, MIGA arbitration.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish turli sohalarda iqtisodiy o'sish va rivojlanishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur faoliyat mamlakatda sanoat ishlab chiqarish darajasini kengaytirishga va rivojlantirishga, iqtisodiyotning barqaror hamda progressiv o'sishiga xizmat qiladi.

Shu bois investitsion faoliyatning qo'llab-quvvatlovchi har bir davlat o'zining bu borada aniq maqsadlarni ifodalovchi taraqqiyot strategiyalarini ishlab chiqadi. Xususan, mamlakatimizda ham investitsiyalarni turli sohalarga jalb etish, ularning to'g'ridan to'g'ri oqimini kengaytirish, investitsion faoliyatni rag'batlantirish bo'yicha turli reja va dasturlar ishlab chiqish yanada rivojlanmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Shavkat Mirziyoyevning, 2022-yil 28-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2023-2025 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-459-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan, *"Respublika iqtisodiyoti tarmoqlarini jadal rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini*

kengaytirish va modernizatsiya qilish, sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohaslariga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, yuqori qo'shilgan qiymatli eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, investitsiya jarayonlarini jadallashtirish va hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish, shuningdek, joylarda yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida 2023-2025-yillar uchun markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalarni o'zlashtirishning yig'ma maqsadli ko'rsatkichlarini, shu bilan birga, tarmoqlar va hududlar kesimida investitsiya va kreditlarni o'zlashtirishning maqsadli ko'rsatkichlarini shakllantirish tasdiqlandi".¹

Ushbu dastur va strategiyalarning asosiy maqsadi esa, xalqaro investitsiya huquqining kelib chiqish asoslari, xususiyatlari va muammolarini o'rganish, xalqaro konvensiya va bitimlarning xalqaro investitsiya huquqining manbasi sifatidagi rolini aniqlash hamda yuqoridagi o'rganishlar natijasidan mamlakatdagi investitsiya muhitini rivojlantirishda dasturilamal sifatida foydalanishdan iborat hisoblanadi.

Investitsion faoliyat tushunchasi investitsiya hamda investor kabi tushunchalarga asoslangan bo'lib, bu xususda to'liq tasavvurga ega bo'lish uchun dastlab mazkur tushunchalar haqida so'z yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Investitsiya” atamasi dastlab lotincha so'zdan olingan bo'lib, “invest” ya'ni “qo'yilma”, “mablag'larni yo'naltirish”, “kapital qo'yilmasi” kabi ma'nolarni anglatib, keng ma'noda tadbirkorlik riskiga tayangan holda yo'naltirilgan o'z mablag'laridan foyda olishni ko'zlaydigan harakatni bildiradi. Ya'ni kelajakda foyda olish maqsadida pul yoki boshqa mulklarni tavakkalchilik asosida tikish degan ma'noda tushunish ham mumkin

Investitsiya deganda foyda olish yoki boshqa foydali maqsadga erishish uchun tadbirkorlik yoki boshqa bir faoliyatga safarbar qilinadigan pullar, qimmatli qog'ozlar, aksiyalar, shu jumladan, ko'char va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar,

¹ <https://lex.uz/docs/-6329448>

intellectual mulk obyektlari hisoblanuvchi ixtirolar, foydali modellarni va boshqalarni nazarda tutadi. O‘zining moliyaviy shakliga ko‘ra, ular foyda olish maqsadida xo‘jalik faoliyatiga qo‘yiladigan aktivlar hisoblansa, iqtisodiy xususiyatiga ko‘ra esa u yangi korxonalar qurishga, uzoq muddatli xizmat ko‘rsatuvchi mashina va asbob uskunalarga hamda shu bilan bog‘liq bo‘lgan aylanma kapitalning o‘zgarishiga ketgan xarajatlardir. Shuni nazarga olish muhimki, investitsiya qarz sifatida emas, balki ma‘lum bir sohani tubdan rivojlantirish hamda ushbu soha orqali katta foydaga erishishi uchun kiritiladigan investorning Mulki sifatida e‘torof etish lozim.

Investitsiya tushunchasi ko‘plab xorijiy adabiyotlarda turlicha ta‘rif berib o‘tilgan. Xususan, ba‘zi iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyaga nisbatan foyda olish maqsadida muayyan sohaga joylashtirilgan kapital qo‘yilma sifatida qaralsa, boshqalarida investitsiya bu asosiy kapital ko‘paytirish maqsadida xo‘jalik faoliyatiga kiritiladigan har qanday aktivlar deb ta‘riflanadi.² Investitsiya tushunchasiga Y.Mitskevichning qarashlariga ko‘ra, “investitsiya – daromad olish yoki ijtimoiy samaraga erishish maqsadida moddiy va moliyaviy vositalarni, shuningdek, mol-mulk hamda intellektual mulkka bo‘lgan huquqlarni turli faoliyat obyektlariga qo‘yilma sifatida jalb qilish” hisoblanadi.³ Ba‘zi G‘arb olimlarning fikricha, investitsiya kelajakda daromad olish uchun bugun o‘zingdan ajratilishi kerak bo‘lgan kapitaldir deya izohlab beraganlar. Xususan, Britaniyalik iqtisodchi olim Jon Meynard Keyns iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishda investitsiyalarning muhimligini ta‘kidlab, “iqtisodiy tanazzul davrida investitsiyalarni ko‘paytirish yalpi talabni rag‘batlantirish va iqtisodiyotni turg‘unlikdan olib chiqish uchun juda muhim”,- deb hisoblaydi.⁴

Shuningdek, bugungi kunda xalqaro investitsiya huquqi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bir qator holatlar xalqaro investitsiya huquqining dolzarbligini ko‘rsatib beradi, masalan, xalqaro investitsiya huquqi iqtisodiy huquqning muhim

² Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика. Д. А. Ендовицкий; под ред. Л.Т. Гиляровской. М: Финансы и статистика, 2011, изд.№2, 400с.

³ Moliya bozori va investitsiyalar. Darslik. 2021-yil

⁴ <https://www.britannica.com/topic/economic-theory>

tarmog‘i sifatida shakllanib borishi bir necha murakkab bosqichlarni o‘z ichiga olgan. Ikkinchidan, bugungi kunda mamlakatimizga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya hajmining oshishi barobarida, investorlar va mahalliy hukumat o‘rtasida ko‘plab kelishmovchiliklar yuzaga kelmoqda va ulardan eng muhimi xorijiy investitsiya va investitsiya faoliyatining huquqiy himoyasini ta‘minlash bilan bog‘liq nizolar hisoblanadi. Yuqoridagi muammolar esa mamlakatimizda xalqaro investitsiya huquqining ahamiyatini oshirmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu maqolani yozish jarayonida statistik, analitik, qiyosiy, kuzatuv, induktiv, deduktik, mantiqiy, umumiy metodlardan, analiz va sintez kabi tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, o‘zbek huquqshunoslaridan S.S.Gulyamov, M.Sobirov, I.Rustambekov, A.Yakubov, B.Mirzaraimovlarning investitsiya faoliyatiga bag‘ishlangan va nizolarni hal qilish bilan bog‘liq masalalarga oid ilmiy ishlaridan, shu bilan birga, iqtisodchi olimlardan R.X. Karlibayevaning “Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish”, N.M.Maxmudov, Sh.A.Majidovning “Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish” o‘quv qo‘llanmalaridan nazariy jihatdan foydalanildi. Xalqaro hujjatlardan 1965-yilda qabul qilingan ICSID konvensiyasi, New York va Moskva konvensiyalari, shuningdek, Vena konvensiyasi, MIGA(The Multilateral Investment Guarantee Agency) konvensiyalari asosida investitsiyaning umumiy qoidalari, investor va davlat o‘rtasidagi munosabatlar, shuningdek, investorga beriluvchi xalqaro kafolatlar ham muhokama qilishda foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Mamlakatimizda va xalqaro maydonda xalqaro investitsiya huquqining shakllanishi va rivojlanishi bir nechta muhim bosqichlarni bosib o‘tdi. Dastlab, mamlakatlar o‘rtasidagi ikki tomonlama investitsiya shartnomalari (BIT – Bilateral investment treaties) xorijiy investitsiyalarni himoya qilish uchun asos yaratdi.

Dunyo bo'yicha birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi va Pokiston o'rtasidagi BIT 1959-yilda imzolangan va o'sha vaqtdan buyon ularning soni barqaror ravishda o'sib bormoqda. Ushbu shartnomalar bir mamlakat fuqarolari va kompaniyalari tomonidan boshqa davlatga xususiy investitsiya qilish tartibi va shartlarini belgilaydigan xalqaro shartnoma hisoblanadi va bunday shartnomalar ikkita davlat o'rtasida tuziladi.⁵ Vaqt o'tishi bilan ikki tomonlama shartnomalar investitsiyaning umumiy shartlarini ko'rsatmaganligi tufayli ko'p tomonlama bitimlar (MIT - Multilateral investment treaty) va ICSID konvensiyasi kabi xalqaro konvensiyalar investitsiyaviy nizolarni tartibga soluvchi huquqiy bazani mustahkamladi. Ulardan eng muhimi 1966-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ICSID konvensiyasi asosida "Investitsiya nizolarini hal qilish bo'yicha Xalqaro Markaz" (ICSID) tuzilib, ushbu markaz xalqaro investitsiya nizolarini hal etishga bag'ishlangan dunyodagi yetakchi institutdir. U ushbu sohada katta tajribaga ega bo'lib, deyarli barcha xalqaro investitsiya nizolarini ko'rib chiqqan. Davlatlar ko'pgina BIT va MIT larda, shuningdek, ko'plab investitsiya qonunlari va shartnomalarida investor va davlat o'rtasidagi nizolarini hal qilish uchun hakam sifatida ICSIDni kelishib oladilar. ICSID nizolarni hal qilish bo'yicha mustaqil, siyosatdan holi va samarali institutdir. Uning investorlar va davlatlar nizolarini hal qilish jarayonini ishonchni olib borish orqali xalqaro investitsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, u barcha investitsiya shartnomalari va erkin savdo shartnomalari bo'yicha davlatlar o'rtasidagi ma'muriy reestr sifatida xizmat qiladi.

ICSID nizolarni yarashirish, vositachilik, arbitraj yoki mediatsiya yo'li bilan hal qilishni nazarda tutadi. ICSID nizo ko'rilayotganda xalqaro investitsiya nizolari va ishtirok etuvchi tomonlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, investorlar va qabul qiluvchi davlatlar – "host state" manfaatlari o'rtasida ehtiyotkorlik bilan muvozanatni saqlab ish olib boradi. Har bir ishni tomonlarning huquqiy holati va huquqiy dalillarini tinglagandan so'ng mustaqil yarashuv

⁵ Dolzer, Rudolf; Stevens, Margrete; Disputes, International Centre for Settlement of Investment (1995). Bilateral investment treaties. Martinus Nijhoff Publishers. p. 1. ISBN 978-90-411-0065-8.

komissiyasi yoki hakamlik sudi tomonidan ko‘rib chiqiladi. Har bir nizo uchun maxsus ICSID ishi bo‘yicha guruh tayinlanadi va jarayon davomida ish bilan maxsus ekspertlar shug‘ullanishini ta‘minlaydi. Bugungi kunga qadar ICSID 900 dan ortiq xalqaro investitsiya nizolarini ko‘rib chiqqan.⁶

Shuningdek, xalqaro maydondagi ushbu o‘zgarishlar mamlakatimizga ham ta‘sir etmay qolmagan. Xalqaro investitsiya huquqining ortib borayotgan ahamiyati uning xorijiy investitsiyalarni himoya qilishdagi rolida yaqqol namoyon bo‘ladi. O‘zbekistonga ko‘proq to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb qilinar ekan, investorlarning huquqiy himoyasini ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu himoya investorlarning ishonchini kuchaytiradi, iqtisodiy o‘rinishni va barqarorlikni rag‘batlantiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda investitsiya sohasida uchraydigan eng asosiy muammolar quyidagilar hisoblanadi:

- i. Investorlar va davlat o‘rtasidagi kelishmovchiliklar: to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarning ko‘payishi bilan investorlar va mahalliy hukumat o‘rtasida huquqiy himoya, normativ hujjatlarga rioya qilmaslik, mahalliychilikka yo‘l qo‘yilishi kabi ziddiyatlar paydo bo‘ladi;
- ii. Investor va investitsiya kiritilgan subyekt o‘rtasida shartnoma majburiyatlari, mulkiy huquqlar, zarar bilan bog‘liq masalalar atrofida yuzaga keladigan muammolar;
- iii. Mezbon davlat tomonidan ta‘minlanadigan huquqiy himoyaning va kafolatlarning ta‘minlanmasligi;
- iv. Davlat tomonidan investorning sarmoyalarini o‘zboshimchalik harakatlaridan, tegishli kompensatsiyasiz ekspropriatsiyadan yoki adolatsiz muomaladan himoyalash prinsipining ta‘minlanmasligi.

O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmining o‘sishi investorlar va davlat o‘rtasidagi nizolarni hal etishning mustahkam huquqiy bazasi va samarali mexanizmlarini rivojlantirishni taqozo etadi. Mamlakatimizda xalqaro

⁶ <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>

investitsiya huquqi standartlarini qo‘llab-quvvatlash, huquqiy himoyani takomillashtirish, nizolarni hal etishning shaffof va samarali mexanizmlarini ta‘minlash qulay sarmoyaviy muhitni shakllantirish va mamlakatda iqtisodiy o‘rishni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi 2020-yil 27-yanvarda kuchga kirgan qonuni investitsiya sohasini tartibga soluvchi asosiy qonun hisoblanadi. Ushbu Qonunning maqsadi chet ellik hamda mahalliy investorlar tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalar va investitsiya faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ushbu Qonunning 63-moddasi bevosita investor va davlat o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish masalalariga bag‘ishlangan. Ushbu moddada xorijiy investorning investitsiya faoliyatida yuzaga keladigan faoliyati natijasida kelib chiqadigan investitsiyaviy nizo quyidagi tartibda ko‘rib chiqilishi kerakligi belgilab qo‘yilgan:

- Tomonlar o‘rtasida muzokaralar o‘tkazish yo‘li bilan;
- Agarda muzokara o‘tkazish mumkin bo‘lmasa, vositachi orqali mediatsiya tuzish orqal hal etilishi mumkin.
- Uchinchi holatda esa, agar muzokara va mediatsiya orqali nizoni hal etish mumkin bo‘lmasa, tegishli mahalliy sudga murojaat etish orqali nizo hal etilishi mumkin.

Investitsiyaviy nizolarni yuqoridagi uchta holatda ham hal etish imkonsiz deb hisoblangan taqdirda, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida va (yoki) investor hamda O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasida tuzilgan shartnomada tegishli va haqiqiy arbitraj sharti nazarda tutilgan bo‘lsa, bunday nizo xalqaro arbitraj vositasida hal etilishi mumkin. Shu joyida bir muammo mavjud, agarda investorning mamlakati va mezbon davlat o‘rtasidagi asosiy BITda arbitraj kelishuvi mavjud bo‘lsa-yu, faoliyat yuzasidan imzolangan investitsiya shartnomasida arbitraj bitimi kelishilmagan bo‘lsa, investorning arbitrajga murojaat qilish huquqi buzilgan deb hisoblanishi lozim. Ammo bu holatlar bugungi kunda amaliyotda uchrab turibdi. Aynan ushbu arbitraj shartining

shartnoma doirasida kelishib olinishi O'zbekiston Respublikasining investorni arbitrajga murojaatiga yozma roziligi deb hisoblanishi tegishli moddada keltirib o'tilgan. Ushbu moddaning o'zida investorning huquqlari cheklanganligini ko'rish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda xalqaro investitsiya huquqi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bir qator holatlar xalqaro investitsiya huquqining dolzarbligini ko'rsatib beradi, masalan, xalqaro investitsiya huquqi iqtisodiy huquqning muhim tarmog'i sifatida shakllanib borishi bir necha murakkab bosqichlarni o'z ichiga olgan. Ikkinchidan, bugungi kunda mamlakatimizga to'g'ridan to'g'ri investitsiya hajmining oshishi barobarida, investorlar va mahalliy hukumat o'rtasida ko'plab kelishmovchiliklar yuzaga kelmoqda va ulardan eng muhimi xorijiy investitsiya va investitsiya faoliyatining huquqiy himoyasini ta'minlash bilan bog'liq nizolar hisoblanadi. Yuqoridagi muammolar esa mamlakatimizda xalqaro investitsiya huquqining ahamiyatini oshirmoqda.

Ikki tomonlama investitsiya shartnomalari (BIT) va Investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markaz (ICSID) kabi institutlarning tashkil etilishi bilan belgilab qo'yilgan xalqaro investitsiya huquqining evolyutsiyasi global miqyosda investitsiyalarni himoya qilish va nizolarni hal etish tartibini sezilarli darajada shakllantirdi. Ko'p tomonlama investitsiya shartnomasi (MIT) va ICSID konvensiyasi kabi xalqaro konvensiyalar investitsiya nizolarini tartibga soluvchi huquqiy bazani yanada mustahkamladi. Ta'kidlash joizki, 1966-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida ICSIDning yaratilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. ICSID xolis va samarali institut sifatida xalqaro investitsiya nizolarining katta qismini ko'rib chiqadi. U BITlar, MITlar va turli investitsiya qonunlari va shartnomalarida ishtirok etuvchi davlatlar tomonidan arbitr sifatida keng tan olingan va investor-davlat nizolarini hal qilishning ishonchli mexanizmini ta'minlaydi. Biroq, xalqaro investitsiya huquqidagi global o'zgarishlarga qaramay,

O'zbekistonning investitsion muhitida muammolar saqlanib qolmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ko'payishi bilan investorlar va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida nizolar paydo bo'lmoqda. Ushbu nizolar huquqiy himoya, me'yoriy hujjatlarga rioya qilish, shartnoma majburiyatlari, mulkiy huquqlar va investorlarning o'zboshimchalik harakatlariga yoki tegishli kompensatsiyasiz ekspropriatsiyaga nisbatan adolatli munosabatini ta'minlamaslik kabi masalalarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni himoya qilishda xalqaro investitsiya huquqining ahamiyati ortib borayotgani investorlar uchun huquqiy kafolatlarni ta'minlash zarurligini ko'rsatmoqda. Kamchiliklarni, jumladan, investorlar va davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni, qonun hujjatlariga rioya qilish bilan bog'liq muammolar va yetarli huquqiy himoyani bartaraf etish investorlar ishonchini mustahkamlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va O'zbekiston sarmoyaviy muhitida barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu masalalarning hal etilishi mamlakatimizda barqaror iqtisodiy rivojlanish va farovonlikni ta'minlash uchun jozibador investitsiya muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика. – М.: Издательство "Финансы и статистика", 2001. – стр 400.
2. Д. А. Ендовицкий. под ред. Л.Т. Гиляровской. М: Финансы и статистика, 2011, изд.№2, 400с.
3. Investor huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi Moskva konvensiyasi. 1997-yilda qabul qilingan.
4. ICSID convension, The ICSID Convention is a treaty ratified by 158 Contracting States. It entered into force on October 14, 1966.
5. Establishing the multilateral investment guarantee agency. Convention, “MIGA convention” October 11, 1985.
6. Gauthier Vannieuwnhuysse. Arbitration and New Technologies: Mutual Benefits. Journal of International Arbitration. 2018. 35(1) p. 119–129.
7. Schultz, Th. Online Dispute Resolution: The State of the Art and the Issues. Genève, 2001. pages. 55-70.
8. Н. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Tres (rev end, 1946) qayta nashr qilingan(1925)3(2) The Classics of International Law, 385 (F.Kelsey,trans),TM Franck, Fairnessda keltirilganidek Xalqaro huquq va institutlarida (Oxford, Clarendon Pess,1995), 457, n 11.
9. Xalqaro investitsiya huquqi. Darslik, 2019 yil. Mualliflar jamoasi.
10. Международное коммерческое прова: учеб. Пособие / под общ.ред. В.Ф. Попондопуло. – 2-е изд. стерю-М. Омега-Лб 2006. – Сю104ю
- 11.Xalqaro investitsiya huquqi. Darslik. 2019 yil. Mualliflar jamoasi.

12. Principles of International investment law. Ikkinchi nashr. Rudolf Dolzer and CH. Schreuer.
13. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.
14. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., Волтерс Клувер – 2004.
15. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. Теория и практика применения. М., Волтерс Клувер, 2005.
16. “Investitsiyalar va investitsiya to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.12.2019 yildagi O‘RQ-598-son.
17. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases>
18. <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>